

ANÁLISE E SIMULAÇÃO DE MODELOS ESTOCÁSTICOS DE RUÍDO EM SÉRIES TEMPORAIS GNSS: ESTUDO APLICADO À ESTAÇÃO NAUS

TACITO RICHARLES FERREIRA DA SILVA ¹

JOANA GABRIELLY CARIAS DO NASCIMENTO ²

GUILHERME FRANCISCO DA SILVA ³

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologias e Geociências - CTG

Programa de Pós-graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação, Recife-PE

autor: tacito.richarles@ufpe.br; joana.carias@ufpe.br; guilherme.francisco@ufpe.br

RESUMO – O presente trabalho tem como objetivo descrever os principais modelos de ruídos presentes em séries temporais de estações GNSS, a fim de compreender sua influência na precisão das estimativas de posição e velocidade geodésicas. Inicialmente, foi realizada uma revisão teórica sobre os modelos estocásticos mais utilizados, como Ruído Branco, Flicker Noise, Random Walk, e os processos Gauss-Markoviano de primeira ordem e generalizado. Em seguida, foram desenvolvidas simulações computacionais com dados sintéticos para caracterização dos comportamentos de cada ruído, utilizando scripts em linguagem Python. A identificação do modelo de ruído mais aderente às séries reais da estação NAUS (Manaus) foi realizada com base em testes estatísticos de aderência (teste-W) reportados na literatura. Os resultados indicaram variações significativas na variância dos ruídos simulados, refletindo a importância de uma modelagem adequada para análises de posicionamento de alta precisão. A caracterização correta do ruído nas séries GNSS permite adotar funções de covariância mais realistas nos ajustes, resultando em incertezas mais próximas da realidade e estimativas mais robustas de posição e velocidade. Dessa forma, a caracterização adequada do ruído em séries GNSS contribui diretamente para o aprimoramento de modelos de posicionamento e para o entendimento das incertezas envolvidas em medições geodésicas de longo prazo.

ABSTRACT – This study aims to describe the main noise models present in GNSS station time series, in order to understand their impact on the accuracy of position and velocity estimates. A theoretical review was first conducted on the most commonly used stochastic models, including White Noise, Flicker Noise, Random Walk, and first-order and generalized Gauss-Markov processes. Subsequently, computational simulations were developed using synthetic data to characterize the behavior of each noise type, employing Python-based scripts. The identification of the noise model that best fits the real data from the NAUS station (Manaus) was performed based on W-test statistical methods reported in the literature. The results revealed significant variations in the simulated noise variances, highlighting the importance of appropriate modeling for high-precision positioning analyses. Proper noise characterization in GNSS time series allows the adoption of more realistic covariance functions in data adjustments, leading to uncertainties closer to reality and more robust position and velocity estimates. Therefore, an accurate representation of noise in GNSS time series directly contributes to the enhancement of positioning models and to a better understanding of the uncertainties involved in long-term geodetic measurements.

1. INTRODUÇÃO

O Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) permite o posicionamento tridimensional em tempo real por meio da recepção de sinais de uma constelação de satélites. Esses sinais, ao serem captados por uma antena receptora, possibilitam o cálculo das coordenadas a partir de observáveis de código e fase da portadora, processados por técnicas de ajuste matemático (Monico, 2008), desde que haja visibilidade de, pelo menos, quatro satélites. Essa tecnologia viabiliza aplicações em diversas áreas, como topografia, geodésia, aviação, navegação terrestre e marítima, monitoramento de frotas, demarcação de fronteiras e agricultura de precisão (IBGE, 2022).

Apesar de sua ampla aplicação, os sinais GNSS estão sujeitos a diferentes fontes de erro, uma vez que dependem da transmissão de ondas eletromagnéticas, que podem sofrer interferência devido a obstáculos físicos, variações atmosféricas, falhas em equipamentos ou ruídos eletrônicos (Reisdorf; Pfeifer; Brebler, 2016). Tais interferências geram ruídos nas observações e impactam diretamente a precisão e a confiabilidade das coordenadas estimadas (Seeber, 2003). Nesse contexto, as observações GNSS devem ser tratadas como variáveis estocásticas, o que torna essencial o desenvolvimento de pesquisas voltadas à modelagem adequada das incertezas associadas. Estudos nacionais e internacionais (Rosa et al., 2010; Gamel, 1994; Seeber, 2007; Williams, 2003) buscam entender os componentes aleatórios dessas séries e propor modelos mais condizentes com a realidade observada.

No Brasil, o monitoramento contínuo dos sinais GNSS é realizado pela Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC), que integra estações geodésicas equipadas com receptores GNSS de alta precisão, sendo a principal estrutura de referência do SIRGAS2000 (IBGE, 2021). A partir dessa rede, é possível construir séries temporais das coordenadas residuais, que permitem a detecção de deslocamentos inesperados, como mudanças no equipamento, variações locais ou alterações nos referenciais orbitais (SIRGAS, 2017).

A análise dos ruídos presentes nessas séries é fundamental para a estimativa realista das incertezas envolvidas. Embora o simples entendimento do ruído não elimine os problemas, sua caracterização pode fornecer pistas sobre a origem dos erros e orientar estratégias de mitigação. Moreira (2013) destaca a densidade espectral de potência como uma ferramenta eficaz para caracterizar padrões de ruído em séries GNSS. Além disso, a modelagem matemática do ruído envolve uma combinação de métodos como análise espectral, suavização e filtros, regressão, autocorrelação, mudança estrutural e escolha de distribuições estatísticas adequadas aos resíduos.

Tendo em vista essas considerações, este estudo tem como objetivo analisar e caracterizar os principais modelos de ruído presentes em séries temporais GNSS. Para isso, são realizadas simulações computacionais com dados sintéticos e reais, utilizando a estação NAUS, localizada em Manaus (AM), como estudo de caso. Os modelos investigados incluem Ruído Branco Gaussiano (White Noise), Ruído Rosa (Flicker Noise), Processo Gauss-Markov de Primeira Ordem (FOGM), Ruído Passa-Banda e Random Walk, com foco na variação estatística dos resíduos e na identificação do modelo mais aderente às séries observadas. O ajuste paramétrico foi realizado com base em um modelo funcional composto por termo constante, tendência linear e harmônicos sazonais, estimados pelo método dos mínimos quadrados (MMQ), o que possibilitou separar as componentes determinísticas das estocásticas.

Dessa forma, este estudo tem como objetivo identificar e caracterizar os principais modelos estocásticos de ruído em séries temporais GNSS, avaliando sua influência na precisão das estimativas de posição e velocidade geodésicas. O foco recai na análise da estação NAUS (Manaus-AM), buscando determinar o modelo de ruído mais aderente às séries reais e compreender de que forma esses ruídos impactam a confiabilidade das estimativas.

Além da análise com dados reais, este trabalho também emprega simulações computacionais com dados sintéticos, cuja finalidade é validar e complementar os achados obtidos a partir das observações reais. Essa abordagem permite reproduzir diferentes cenários de ruído de forma controlada, possibilitando a comparação entre modelos teóricos e dados empíricos, além de testar hipóteses sobre a combinação e predominância de componentes estocásticas nas séries temporais GNSS.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento deste estudo teve início com uma pesquisa bibliográfica, baseada em fontes públicas como teses, dissertações e artigos científicos, na plataforma do Scopus (Elsevier, 2020). As palavras-chave utilizadas incluíram: ruídos em séries GNSS, sinais de ruído, ruídos em séries temporais e modelos de ruído em sinais GNSS. Essa etapa forneceu o embasamento teórico e matemático necessário para a compreensão dos conceitos fundamentais da pesquisa. Na sequência, foram realizadas análises de dados reais da estação NAUS e simulações com dados sintéticos. Enquanto os dados reais permitem identificar os ruídos efetivamente presentes na série temporal, os dados sintéticos oferecem uma base de comparação controlada, que auxilia na validação das interpretações, na quantificação das variâncias e na confirmação da aderência dos modelos estocásticos adotados.

Na segunda etapa, procedeu-se à aquisição de dados GNSS por meio do download de séries históricas provenientes de estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC). Os sinais foram coletados diretamente do site das Redes GNSS do Laboratório Geodésico de Nevada, utilizando como base a estação NAUS, localizada em Manaus, capital do estado do Amazonas (Blewitt et al., 2018).

O tratamento inicial dos dados foi realizado em planilhas eletrônicas, com extração das colunas correspondentes ao ano decimal e às coordenadas cartesianas (X, Y, Z). Em seguida, os dados foram convertidos para o sistema de coordenadas geodésicas (latitude, longitude e altitude elipsoidal), utilizando os parâmetros do elipsoide GRS-80, visando facilitar a interpretação espacial. A série analisada corresponde ao intervalo de 10 anos, compreendendo o período de 2008.0 a 2018.0, permitindo uma observação abrangente do comportamento das séries GNSS ao longo do tempo.

Para assegurar uma série temporal contínua e uniformemente espaçada, aplicou-se um processo de interpolação à série da componente altimétrica da estação NAUS. O método escolhido foi o PCHIP (Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial), que preserva a monotonicidade local e evita oscilações artificiais em relação aos dados originais (Fritsch; Carlson, 1980).

Após a interpolação, procedeu-se à remoção da tendência linear, com o objetivo de extrair os resíduos que representam a componente estocástica do sinal. Esses resíduos foram posteriormente analisados por meio de funções de autocorrelação, densidade espectral de potência e simulações computacionais.

Adicionalmente, foi ajustado um modelo funcional composto por termo constante, tendência linear e harmônicos sazonais (anuais e semianuais), estimado pelo método dos mínimos quadrados (MMQ). Essa etapa possibilitou separar as componentes determinísticas das estocásticas, fornecendo uma base consistente para a caracterização do ruído.

A partir desses dados processados, foram realizadas simulações computacionais dos diferentes modelos de ruído, com o objetivo de caracterizar seus efeitos estatísticos e identificar padrões de comportamento. Dessa forma, as etapas da metodologia deste estudo são apresentadas de forma clara na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma das etapas metodológicas do estudo.

Fonte: Os autores (2025)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ruído pode ser definido como uma perturbação estocástica indesejada em um sinal, que afeta a faixa de frequências de interesse e pode ter origem em fontes naturais ou artificiais. No contexto de séries temporais GNSS, os ruídos influenciam significativamente a estimativa de velocidades e incertezas, sendo essencial compreendê-los e modelá-los adequadamente. De acordo com He et al. (2019), as séries temporais de coordenadas GNSS apresentam comportamento estocástico complexo, frequentemente modelado como a combinação de ruído branco com componentes coloridos, como o ruído de cintilação. Para caracterizar esses ruídos, utiliza-se a densidade espectral de potência, que descreve como a energia do sinal é distribuída entre diferentes frequências. A classificação dos ruídos com base na densidade espectral é comumente referida em termos de “cores”, como ruído branco, rosa, vermelho e browniano, conforme proposta por Moreira (2013; 2023). Essa classificação é fundamentada na equação 1, que descreve a densidade espectral de potência em função da frequência:

$$P_x(f) = P_0 \frac{(f)^k}{f_0} \quad (1)$$

Nessa equação, $P_x(f)$ representa a densidade espectral de potência na frequência f , P_0 é uma constante de normalização, f_0 é uma frequência de referência, e k é o índice espectral. O valor de k determina o tipo de ruído: quanto mais negativo, maior a dominância de baixas frequências (ruído de baixa frequência). Segundo Agnew (1992), o índice espectral varia geralmente entre -3 e -1, sendo possível classificá-lo em três regimes principais: $k = 0$: Ruído branco (White Noise); $k = -1$: Ruído rosa (Flicker Noise); $k = -2$: Ruído vermelho (Random Walk).

Estudos como os de Santamaría-Gómez (2019) e Williams (2003) demonstram que a combinação de ruído branco com ruído rosa ou vermelho é adequada para modelar os componentes das séries GNSS. Conforme Caporali (2003), a análise do espectro de potência também é útil para inferir variações de tendência e classificar os tipos de ruído, auxiliando na melhoria da precisão das estimativas geodésicas. A escolha adequada do modelo de ruído permite não apenas melhorar a precisão na estimativa das velocidades das estações GNSS, mas também compreender as fontes desses ruídos, como movimentações estruturais, efeitos atmosféricos ou erros instrumentais.

A representação gráfica dos ruídos em séries temporais é fundamental para visualizar seus comportamentos distintos ao longo do tempo. Enquanto o ruído branco apresenta variação aleatória e sem tendência, o ruído rosa revela maior persistência em baixas frequências, e o ruído vermelho evidencia uma trajetória cumulativa mais pronunciada. A Figura 2 ilustra, de forma comparativa, esses três tipos principais de ruído — branco, rosa (flicker) e vermelho (random walk) — por meio de séries sintéticas geradas com base em suas respectivas propriedades espectrais.

Figura 2 – Apresentação e comparação dos três tipos de ruído aplicados em séries sintéticas.

Fonte: BOS, Machiel S. et al. 2019.

Entendendo isso, a seguir são discutidos os resultados obtidos da análise e simulação de modelos estocásticos de ruído aplicados à série temporal da componente de altitude da estação GNSS NAUS. Inicialmente, são detalhadas as etapas de pré-processamento dos dados, incluindo a transformação de coordenadas e a modelagem funcional para a extração dos resíduos. Posteriormente, são apresentadas as características dos resíduos da série real da NAUS, analisadas através de ferramentas como a média móvel, a função de autocorrelação e a densidade espectral de potência, com o objetivo de identificar o(s) modelo(s) de ruído predominante(s). Adicionalmente, são exibidas simulações computacionais de diferentes tipos de ruído estocástico, que servem como referência visual para a compreensão das propriedades dos ruídos identificados. Por fim, uma série de ruído combinada, baseada no modelo estocástico mais aderente à estação NAUS conforme a literatura, é simulada e comparada aos resíduos reais, consolidando a caracterização do ruído e suas implicações para a precisão das estimativas geodésicas. Interpolação da série temporal e obtenção dos resíduos sem tendência

Para assegurar uma série temporal contínua e uniformemente espaçada, aplicou-se um processo de interpolação à série de altitude da estação NAUS. O método escolhido foi o PCHIP (Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial), que se destaca por preservar a monotonicidade local e a forma geral da série, evitando oscilações indesejadas que poderiam ser introduzidas por outros métodos. A interpolação permitiu preencher eventuais lacunas nos dados e transformar a série em uma sequência com espaçamento temporal uniforme (diário). A Figura 3, ilustra a série original de observações e a curva interpolada pela técnica PCHIP, demonstrando a suavidade e a fidelidade da interpolação aos dados brutos.

Figura 3. Série Temporal da Altitude da Estação NAUS e Interpolação PCHIP (2008-2018).

Fonte: Os autores (2025).

Após a interpolação, procedeu-se à obtenção dos resíduos da série temporal, que representam a componente estocástica do sinal. Para isso, foi realizada a remoção da tendência linear dos dados de altitude. A remoção da tendência permite isolar as flutuações aleatórias, eliminando a influência de movimentos sistemáticos de longo prazo, como o deslocamento vertical da estação. Os resíduos resultantes representam as anomalias de altitude em relação à trajetória linear de movimento da estação, sendo esses resíduos o principal objeto da análise de ruído. A Figura 4, apresenta a série temporal dos resíduos da altitude da estação NAUS sem tendência, evidenciando as variações remanescentes que compõem o ruído a ser caracterizado.

Figura 4 - Resíduos da Série Temporal da Altitude da Estação NAUS (2008-2018).

Fonte: Os autores (2025).

3.1. Análise preliminar dos resíduos: média móvel e autocorrelação

A investigação inicial da estrutura do ruído nos resíduos da série temporal da altitude da estação NAUS envolveu a aplicação da média móvel e da função de autocorrelação. A média móvel, com uma janela definida, foi empregada como uma técnica de suavização para atenuar flutuações de alta frequência e, assim, revelar padrões ou tendências de baixa frequência que poderiam estar mascarados pelo ruído. Sua aplicação permite uma inspeção visual mais clara da persistência de variações, sugerindo a presença de componentes de ruído colorido. A Figura 5, mostra os resíduos da altitude da estação NAUS juntamente com a sua média móvel suavizada, destacando as oscilações de período maior remanescentes.

Figura 5 - Resíduos da Altitude da Estação NAUS e Média Móvel (2008-2018).

Fonte: Os autores (2025).

Complementarmente, a Função de Autocorrelação (FAC) foi calculada para quantificar a dependência temporal dos resíduos com suas observações passadas em diferentes defasagens. A FAC é uma ferramenta diagnóstica fundamental para identificar a dependência temporal do processo estocástico. Enquanto um ruído branco seria caracterizado por coeficientes de autocorrelação próximos de zero para todas as defasagens, a presença de ruído colorido se manifesta por coeficientes de autocorrelação significativos que decaem lentamente à medida que a defasagem aumenta. A análise da forma da FAC (Figura 6), oferece insights sobre a persistência do ruído e a presença de autocorrelação nos dados da NAUS, sendo um passo essencial para a modelagem estocástica.

Figura 6 - FAC dos Resíduos da Altitude NAUS (2008-2018).

Fonte: Os autores (2025).

3.2. Modelagem funcional da série temporal e avaliação de ajuste (modelo Gauss-Markov)

A modelagem paramétrica da série de altitude da estação NAUS utilizou o modelo Gauss-Markov, ajustado por Mínimos Quadrados (MMQ), para separar as componentes determinísticas das estocásticas. Este modelo é fundamental na Geodésia para decompor séries temporais GNSS. A calibração pelo MMQ fornece os coeficientes que melhor ajustam o modelo funcional, composto por termo constante, tendência linear e harmônicos sazonais (anuais e semianuais), que representam as variações periódicas da série. A Figura 7, demonstra a capacidade do modelo em representar as componentes determinísticas observadas.

Figura 7 - Ajuste do Modelo Gauss-Markov à Série Temporal da altitude da Estação NAUS.

Fonte: Os autores (2025).

Os parâmetros estimados do modelo e as métricas de avaliação de ajuste, incluindo a Soma dos Quadrados dos Resíduos (SSE), Soma dos Quadrados da Regressão (SSR), Soma Total dos Quadrados (SST), Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) e o Coeficiente de Determinação (R^2), são detalhados na Tabela 1. Os valores obtidos confirmam a boa aderência do modelo funcional aos dados da NAUS, com um R^2 de 0,8129.

Tabela 1 - Parâmetros Estimados do Modelo Gauss-Markov e Métricas de ajuste para a Estação NAUS.

x_0 [m]	x_1 [mm/ano]	R1 [mm]	ϕ_1 [°]	R2 [mm]	ϕ_2 [°]	SSE [m ²]	SSR [m ²]	SST [m ²]	RMSE [m]	R^2
93,8728	1,209	31,025	36,44	4,415	142,79	0,3782	1,6432	2,0213	0,0106	0,8129

Fonte: Os autores (2025).

3.3. Análise da Densidade Espectral de Potência (DSP) dos resíduos

A análise da DSP dos resíduos da série temporal é uma ferramenta diagnóstica fundamental para a identificação quantitativa do tipo de ruído estocástico predominante. Complementando a análise visual da autocorrelação, a DSP opera no domínio da frequência, revelando como a potência do ruído se distribui entre as diferentes frequências. Este método é particularmente eficaz para identificar ruídos de lei de potência, caracterizados por uma distribuição não-uniforme de sua potência em diferentes frequências. A estimativa da DSP é tipicamente realizada utilizando o método de Welch. No gráfico de DSP (Figura 8), usualmente plotado em escalas logarítmicas em ambos os eixos (log-log plot), a inclinação da curva em relação à frequência (f) é o indicador chave do tipo de ruído, conforme o índice espectral k (ou α) da lei de

potência $P_x(f) = P_0(f/f_0)^k$:

Figura 8 - DSP dos Resíduos de altitude NAUS.

Fonte: Os autores (2025).

Uma inclinação horizontal ($k=0$) caracteriza o ruído branco, indicando que a potência do ruído é uniforme em todas as frequências; uma inclinação negativa de aproximadamente -1 ($k=-1$) aponta para o ruído rosa, onde a potência negativa de aproximadamente -2 ($k=-2$) é característica do ruído vermelho, onde a potência do ruído decai com o quadrado da frequência, com uma forte concentração de potência em frequências muito baixas.

A análise visual da inclinação no gráfico permite uma identificação primária das componentes de ruído presentes. É importante ressaltar que, para a determinação formal e estatisticamente robusta do modelo estocástico que melhor descreve uma série temporal GNSS, são frequentemente utilizados testes estatísticos de aderência, como o Teste-W. Estudos anteriores, como o de Brassarote (2020), aplicaram esse tipo de teste a séries de estações GNSS, incluindo a estação NAUS, e os resultados podem ser comparados com as características visuais observadas na DSP.

3.4. Simulação e caracterização de modelos estocásticos de ruído

Esta seção apresenta a simulação de três modelos de ruído estocástico fundamentais para a compreensão da natureza das perturbações e o desenvolvimento de modelos de posicionamento: Ruído Branco, Ruído Rosa e Ruído Autorregressivo de Primeira Ordem (AR(1)). A representação visual e a análise de suas propriedades são essenciais para identificação em séries reais. O Ruído Branco manifesta-se como flutuações rápidas e imprevisíveis, com variância constante, representando erros aleatórios. O Ruído Rosa exibe uma dependência temporal longa, com oscilações mais lentas e persistentes, concentrando potência em baixas frequências. Embora a implementação seja simplificada para demonstração, sua característica é a de ter uma variância que tende a crescer com a duração da série. Por fim, o Ruído Autorregressivo de Primeira Ordem, mostra uma dependência temporal de curto prazo, com flutuações mais suaves que decaem exponencialmente. A Figura 9, permite uma visualização direta das diferenças na irregularidade visual e na persistência de cada tipo de ruído. As variações observadas reforçam a importância de identificar e modelar corretamente o ruído predominante nas séries GNSS, crucial para a estimativa realista das incertezas e o aprimoramento do posicionamento de alta precisão.

Figura 9 - Comparação de Modelos de Ruídos Estocásticos em Séries Temporais.

Fonte: Os autores (2025).

3.5. Simulação do modelo de ruído identificado para NAUS

Com base nas análises da série temporal da estação NAUS, incluindo a inspeção da DSP e da FAC, e em conformidade com resultados de literatura como os apresentados por Brassarote (2020) para a estação NAUS, o modelo estocástico mais adequado para descrever o ruído na componente de altitude é uma combinação de Ruído Branco e Ruído

de Flicker. Para ilustrar visualmente e validar essa identificação, foi realizada uma simulação de uma série temporal sintética que integra ambas as componentes, com seus parâmetros ajustados para se aproximarem visualmente da magnitude dos resíduos reais da estação NAUS. Essa série simulada foi então comparada diretamente com os resíduos reais da estação NAUS.

O Ruído Branco representa as flutuações aleatórias de alta frequência sem correlação temporal, enquanto o Ruído de Flicker, usando uma implementação simplificada via NumPy, simula as variações com dependência temporal longa, onde a potência se concentra em baixas frequências. O gráfico resultante (Figura 10) apresenta uma comparação visual entre os resíduos reais da altitude da estação NAUS e as componentes simuladas individuais e a série de ruído combinado simulado, dividida em três gráficos:

Figura 10. Gráficos resultantes da simulação

Fonte: Os autores, 2025.

- I. Ruído Branco Simulado: O confronto dos resíduos reais com a componente simulada de Ruído Branco. Permite observar a similaridade na irregularidade de alta frequência presente em ambos os sinais, que caracteriza as flutuações rápidas e não correlacionadas do ruído branco.
- II. Ruído de Flicker Simulado: Os resíduos reais são comparados com a componente simulada de Ruído de Flicker. O gráfico destaca a similaridade nas oscilações mais lentas e persistentes, que evidenciam a dependência temporal de longo prazo do Ruído de Flicker nos resíduos da NAUS.
- III. Ruído Combinado Simulado: O último gráfico apresenta os resíduos reais em contraste com a soma das componentes simuladas de Ruído Branco e Ruído de Flicker. A similaridade qualitativa nos padrões de flutuação e no caráter visual do ruído entre os resíduos reais e a série combinada simulada é um indicativo forte da validade do modelo de ruído proposto. A sobreposição das flutuações rápidas com as oscilações mais lentas e persistentes

na série simulada, ajustadas às magnitudes esperadas para a estação NAUS, deve refletir visualmente o comportamento observado nos dados reais. Apesar da similaridade visual, é importante notar a magnitude das variâncias. A variância dos resíduos reais da NAUS é de $0,000113 \text{ m}^2$. Em comparação, a variância da série de ruído combinado simulado é de $0,000093 \text{ m}^2$, demonstrando uma boa aproximação em termos de amplitude geral. Contudo, as proporções das componentes simuladas diferem daquelas quantificadas por Brassarote (2020): na simulação deste estudo, a variância da componente de Ruído Branco é de $0,000079 \text{ m}^2$ e a de Ruído de Flicker é de $0,000015 \text{ m}^2$, enquanto Brassarote (2020) indicou uma variância do Ruído Branco de $0,000043883 \text{ m}^2$ e uma variância do Ruído de Flicker de $0,0017225 \text{ m}^2$ para a estação NAUS. Esta diferença nas proporções internas sublinha que a simulação tem um objetivo didático e de validação visual do comportamento identificado, enquanto a quantificação precisa dos componentes exige métodos mais avançados de decomposição de variância, como os aplicados por Brassarote (2020) com o Teste-W.

4. CONCLUSÃO

O estudo destacou a relevância da análise e modelagem do ruído em séries temporais GNSS, dada sua influência na precisão das estimativas geodésicas. A compreensão e caracterização desses ruídos são vitais para o aprimoramento dos modelos de posicionamento e para o entendimento das incertezas em medições de alta precisão e de longo prazo. A análise da série temporal da estação NAUS, desde o pré-processamento até a modelagem do ruído, revelou características estocásticas importantes para a compreensão da precisão e incerteza das estimativas geodésicas. Através da decomposição da série em componentes determinísticas e estocásticas, foi possível isolar o ruído residual para uma caracterização aprofundada.

As análises de Média Móvel e da FAC indicaram a presença de dependência temporal nos resíduos da NAUS, sugerindo que seu ruído não é puramente branco. Complementarmente, a análise da DSP reforçou essa observação, mostrando uma inclinação característica do ruído de lei de potência nas baixas frequências, consistente com o Ruído de Flicker. A identificação dessas componentes de ruído para a estação NAUS é corroborada por estudos da literatura, como o de Brassarote (2020), que, por meio de testes estatísticos de aderência (Teste-W) para a estação NAUS, concluiu que o modelo estocástico mais adequado é uma combinação de Ruído Branco e Ruído de Flicker. Essa identificação é crucial, pois as variâncias dessas componentes (Ruído Branco: $0,000043883 \text{ m}^2$; Ruído de Flicker: $0,0017225 \text{ m}^2$) impactam diretamente a propagação de erros e a confiabilidade das estimativas de velocidade e posição de longo prazo.

A simulação de diferentes modelos de ruído proporcionou uma base visual para a compreensão desses comportamentos estocásticos. Finalmente, a simulação de um modelo de ruído combinado, com parâmetros ajustados para se assemelhar aos resíduos reais da NAUS, demonstrou visualmente a validade da identificação do modelo de ruído. Embora a implementação simplificada do Ruído de Flicker possa não reproduzir as proporções exatas de variância da literatura, a similaridade no caráter visual entre o ruído simulado e os resíduos reais da NAUS oferece uma forte evidência da dominância de ruído colorido nessa estação. Em síntese, a caracterização do ruído em séries temporais GNSS é vital para uma análise geodésica precisa, permitindo o entendimento das incertezas e o aprimoramento contínuo dos modelos de posicionamento.

REFERÊNCIAS

- AGNEW, D. C. The time-domain behavior of power-law noises. *Geophysical Research Letters*, v. 19, n. 4, p. 333–336, 1992. <https://doi.org/10.1029/92GL00252>
- AGNEW, D. C., On noise levels in deformation measurements: Comparison in the frequency domain, U.S. Geol. Surv. Open File Rep87-591, 839–844, 1987.
- Agnew, D. C., The time-domain behavior of power-law noises, *Geophys. Res. Lett.*, 19, 333–336, 1992.
- Blewitt, G., WC Hammond e C. Kreemer (2018), Aproveitando a explosão de dados do GPS para a ciência interdisciplinar, *Eos*, 99, <https://doi.org/10.1029/2018EO104623>.
- BOS, Machiel Simon; MONTILLET, Jean-Philippe; WILLIAMS, Simon D. P.; FERNANDES, Rui. *Introduction to Geodetic Time Series Analysis*. In: JONSSON, Sigurjón; HOOPER, Andy (eds.). **Geodetic Time Series Analysis and Applications**. Springer, 2019. p. 1–30. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21718-1_1.
- ELSEVIER. Scopus: The largest database of peer-reviewed literature. 2020. Disponível em: <https://www.elsevier.com/solutions/scopus>. Acesso em: 14 de jan de 2024.
- IBGE. Atlas Escolar. Sistema Global de Navegação por Satélites. 2022. Disponível em: <https://atlascolar.ibge.gov.br/cartografia/21971-sistema-global-de-navegacao-por-satelite-gnss.html>. Acesso em: 25 de Nov de 2023.

IBGE. Solução multianual das estações da rede brasileira de monitoramento contínuo dos sistemas GNSS no período de 2000 a 2019. IBGE, Coordenação de Geodésia. Rio de Janeiro, 2021. 117 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101895>

FRITSCH, F. N.; CARLSON, R. E. Monotone Piecewise Cubic Interpolation. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, v. 17, n. 2, p. 238–246, 1980. DOI: <https://doi.org/10.1137/0717021>

KAPLAN, E. D.; HEGARTY, C. J. (org.). *Understanding GPS: Principles and Applications*. 2. ed. Boston: Artech House, 2006.

LANGBEIN, J.; JOHNSON, H. K. Correlated errors in geodetic time series: Implications for time-dependent deformation. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, v. 102, n. B1, p. 591–603, 1997. <https://doi.org/10.1029/96JB02945>

LANGBEIN, J.; JOHNSON, H. K. Correlated errors in geodetic time series: Implications for time-dependent deformation. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, v. 102, n. B1, p. 591–603, 1997. DOI: <https://doi.org/10.1029/96JB02945>

MAO, A.; HARRISON, C. G. A.; DIXON, T. H. Noise in GPS coordinate time series. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, v. 104, n. B2, p. 2797–2816, 1999. <https://doi.org/10.1029/1998JB900033>

MONICO, J. F. G. Posicionamento pelo gnss: Descrição, fundamentos e aplicações. São Paulo, Brasil, p. 476, 2008.

MONTILLET, J.-P. et al. Assessing the Noise in GPS Coordinate Time Series: Application of the Allan Variance. *GPS Solutions*, v. 17, p. 453–467, 2013. <https://doi.org/10.1007/s10291-012-0294-9>

MOREIRA, R. J. S. **Análise das Características de Ruído em Séries Temporais GPS**. 2013. Dissertação – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2013.

National Communications System – NCS (1996) Glossary of telecommunication terms, Federal standard 1037C. www.its.bldrdoc.gov. Acesso em 28 de Ago, de 2024.

SANTAMARÍA-GÓMEZ, A. et al. Reprocessing the GPS data from global geodetic networks: the IGB08 realization. *Journal of Geodesy*, v. 91, n. 8, p. 893–911, 2017. <https://doi.org/10.1007/s00190-017-1004-z>

SÄRKKÄ, S. *Bayesian Filtering and Smoothing*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511776980>

SEEBER, G. *Satellite Geodesy: foundations, methods, and applications*. Berlin: Walter de Gruyter, Berlin. 589p. 2003. <https://doi.org/10.1515/9783110200089>

SISTEMA DE REFERÊNCIA GEODÉSICO PARA LAS AMÉRICAS. Guía para los centros de análisis SIRGAS. Versión 2.2. [S. l.]: Sirgas, 13 mar. 2017. 11 p. Disponível em: <https://sirgas.ipgh.org/pt/rede-gnss/coordenadas/soluciones-semanales-libres/>

REISDORF, P.; PFEIFER, T.; BREBLER, J. The problem of comparable gnss results– an approach for a uniform dataset with low-cost and reference data. 2016. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Problem-of-Comparable-GNSS-Results-%E2%80%93-An-for-a-Reisdorf-Pfeifer/b76f6c41ccfd86ac1fd81b4c7c93543ad7dd5c4>

ROSA, G., J. Monico, and J. Chaves (2010) “Análise de séries temporais de coordenadas estimadas com GPS: uma proposta metodológica para detecção, remoção e recuperação de efeitos sazonais.” *Boletim de Ciências Geodésicas*, Vol. 16, Nº1, pp. 51-72.

WILLIAMS, S. D. P. The effect of coloured noise on the uncertainties of rates estimated from geodetic time series. *Journal of Geodesy*, v. 76, p. 483–494, 2003. <https://doi.org/10.1007/s00190-002-0283-4>